

ИССЛЕДОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

¹Абишова Айгуль Сланбековна, ²Қайранбеков Ғабит Дарменбекұлы

^{1,2}ассистент профессора, к.т.н., АТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14177150>

Аннотация. В данной работе показаны результаты оценивания качества одежды, проведена оценка безопасности эксплуатационных свойств тканей выбранного ассортимента в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза "О безопасности материалов и изделий лёгкой промышленности" (ТР ТС 007/2011).

Ключевые слова: текстильные материалы, безопасность, качество, свойства, детская одежда.

Annotatsiya. Ushbu ishda kiyim-kechak sifatini baholash natijalari ko'rsatilgan, tanlangan assortimentdagi matolarning ishlash xususiyatlarining xavfsizligi bo'xona Ittifoqining "engil sanoat materiallari va mahsulotlarining xavfsizligi to'g'risida" texnik reglamentining talablariga muvofiq baholandi (TR TS 007/2011).

Kalit so'zlar: to'qimachilik materiallari, xavfsizlik, sifat, xususiyatlar, bolalar kiyimlari.

Abstract. This paper shows the results of assessing the quality of clothing, an assessment of the safety of the operational properties of fabrics of the selected range in accordance with the requirements of the technical regulations of the Customs Union "On the safety of materials and light industry products" (TR CU 007/2011).

Keywords: textile materials, safety, quality, properties, children's clothing.

Проблема обеспечения безопасности и качества потребительских товаров является одной из важнейших государственных задач, так как от ее решения зависит здоровье и благополучие человека. В настоящее время ассортимент детской одежды отличается большим разнообразием, которое достигается путем использования модифицированных волокон, применение различных фактур и новых отделок [1].

Следует отметить, что производители детской одежды, выбирая текстильный материал для выпускаемых изделий, не учитывают его поведение в условиях эксплуатации. В процессе носки одежда подвергается воздействию сложного комплекса изнашивающих факторов, включая различные бытовые обработки: стирку и полоскание с использованием вспомогательных синтетических средств, ВТО. В результате происходят изменение в микро и макроструктуре материалов и ухудшение их потребительских и гигиенических свойств. В свою очередь изменяются и показатели эксплуатационной безопасности этих материалов [2, 3].

Текстильные материалы, используемые для изготовления детской одежды, должны отвечать требованиям безопасности технических регламентов Таможенного союза не только на период изготовления и выпуска в обращение на рынке, но и в период эксплуатационного использования. В связи с этим оценка качества и эксплуатационной безопасности текстильных материалов и изделий, предназначенных для детей, является актуальной и своевременной [1, 3].

Объектом исследования в работе выбраны три вида школьных изделий школьной формы (возрастная группа 7-9 лет).

Таблица 1 - Техническая характеристика материалов для школьной формы

№	Артикул и наименование ткани	Волокнистый состав ткани, %	Поверхностная плотность ткани, г/м ²	Толщина ткани, мм	Переплетение
1	Брюки шк., т.м. «КОКОРАУ», Турция	ПЭС+WO (65%) VI (35%)	265-5	0,68	полотняное
2	Брюки шк., т.м. «Fabric Comp Osition», Турция	С (35%) ПЭС (65%)	272-6	0,72	полотняное
3	Брюки шк., т.м. «Атлант», Китай	VI (15%) WO (30%) ПА (50%) LYC (5%)	248-11	0,37	саржевое 3/1

В результате исследования использованы методы: физико-механических и антимикробных свойств, экспертных оценок, электронно-микроскопические методы исследования текстильных материалов, определения токсичности текстильных материалов. Кроме того, был проведен социологический опрос и показаны результаты оценивания качества одежды, проведена оценка безопасности эксплуатационных свойств тканей выбранного ассортимента в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза "О безопасности материалов и изделий лёгкой промышленности" (ТР ТС 007/2011).

Диаграмма 1- Результаты оценки электризуемости

■ довольные
45%

Диаграмма 2- Удовлетворенность качеством школьной формы
Таблица 2 - Определение воздухопроницаемости (S=20см)

№	Образцы, производители	Вентиль (ВН 2)
После 1- стирки		
1	Брюки шк., т.м. «КОКОРАУ», Турция	49.8
2	Брюки шк., т.м. «Fabric Comp Osition», Турция	41.6
3	Брюки шк., т.м. «Атлант», Китай	32.5
После 5 стирок		
1	Брюки шк., т.м. «КОКОРАУ», Турция	48,1
2	Брюки шк., т.м. «Fabric Comp Osition», Турция	39,1
3	Брюки шк., т.м. «Атлант», Китай	29.6
После 10 стирок		
1	Брюки шк., т.м. «КОКОРАУ», Турция	43.4
2	Брюки шк., т.м. «Fabric Comp Osition», Турция	32,5
3	Брюки шк., т.м. «Атлант», Китай	26,5
После 15 стирок		
1	Брюки шк., т.м. «КОКОРАУ», Турция	41,8
2	Брюки шк., т.м. «Fabric Comp Osition», Турция	32,3
3	Брюки шк., т.м. «Атлант», Китай	24,8

Изменение воздухопроницаемости образцов в зависимости от числа стирок

Изменение напряженности электростатического поля в зависимости от числа стирок

Подводя итоги по выше указанным данным исследований производители детской одежды, использующие смешанные материалы с включением синтетики, обеспечивающий хорошую формоустойчивость и внешний вид изделия, не учитывают, что в процессе эксплуатации после обработки моющими и ополаскивающими средствами, удельное поверхностное электрическое сопротивление этих материалов повышается на 1-2 порядка, что не соответствует информации, заявленной производителем.

Установлено, что причиной повышения диэлектрических свойств обработанных текстильных материалов, является снижение показателя гигроскопичности (от 12,0% до 38,8%).

Изменение показателей напряженности электростатического поля и гигроскопичности изделий приводит к несоответствию их требованиям безопасности, а это может привести к ухудшению физического и психологического состояния ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Жуманазарова А. Е. Оценка качества и эксплуатационная безопасность текстильных материалов, предназначенных для детской одежды. Науч.руков. Абишова А.С.: Дис. ...магистра. техн. наук : 2017г., г. Алматы
2. ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей»
3. Технический регламент Таможенного Союза "О безопасности продукции легкой промышленности" ТР ТС 017/2011, 2011г.